

Corpo e prótese: entre a tecnologia, a arte e a ressacralização

Cuerpo y prótesis: entre la tecnología, el arte y la resacralización

Ana Paula Neres de Santana Bandeira¹
Karine Monteiro da Silva²

Resumo

O presente texto traz inicialmente a proposta da discussão de corpos eficientes (normatizados) em contrapartida àqueles com deficiência (não normatizados, ou dissonantes) que se inserem num contexto de estigma social. Apresenta um breve histórico das próteses, a sua condução pela religião, em destaque a Igreja Católica que assume a responsabilidade de por muito tempo ter tratado destes enquanto monstruosidade os levando a um estado de segregação. Apresenta ainda, que, na atualidade não só a religiosidade, mas as sociedades como um todo evidenciam uma mudança do conceito dos corpos, que, com a interferência da ciência e da arte os “ressacralizam”. As novas próteses sugerem um resignificação não só dos objetos mas, também, do ser humano que muda de local de pertencimento ao se destacar dos até então normalizados.

Palavras-chave: Corpo, Próteses, Tecnologia, Arte, Ressacralização.

Abstract/resumen/resumé

El presente texto trae inicialmente la propuesta de la discusión de cuerpos eficientes (normatizados) en contrapartida a aquellos con discapacidad (no normatizados, o disonantes) que se insertan en un contexto de estigma social. Presenta un breve histórico de las prótesis, su conducción por la religión, destacando la Iglesia Católica que asume la responsabilidad de por mucho tiempo haber tratado de estos como monstruosidad llevándolos a un estado de segregación. En la actualidad no sólo la religiosidad, sino a las sociedades como un todo, evidencian un cambio del concepto de los cuerpos, que con la interferencia de la ciencia y del arte los "resacralizan". Las nuevas prótesis sugieren una resignificación no sólo de los objetos sino también del ser humano que cambia de local de pertenencia al destacarse de los hasta entonces normalizados.

Palabras clave: Cuerpo, Prótesis, Tecnología, Arte, Resurrección.

¹ Designer, pesquisadora do MediaLab/UFG, Professora Puc/Go. Doutoranda no Programa Interdisciplinar em Performances Culturais.

² Comunicadora, professora na UEG. Doutoranda no Programa Interdisciplinar em Performances Culturais.

Introdução

Partindo da proposta de unir as bagagens teóricas das pesquisadoras para discutir os temas corpo, tecnologia, sagrado e suas eficiências, incluindo o papel que traz a religiosidade no objetivo de ligar as pessoas, o trabalho busca compreender o impacto que o tema corpo a partir da sociedade, da tecnologia e da religião pode causar.

O texto de Varlei de S.de Novaes (2009) "**A performance do híbrido: corpo, deficiência e potencialização**" foi o impulso para a busca por outras fontes bibliográficas que configuram este trabalho; além disso foi realizada uma visita à Sala dos Milagres do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, com o objetivo de trazer "aos olhos" dos leitores exemplos da representação e da interpretação do mundo da pessoa com deficiência cristã; do mesmo modo, foram investigados trabalhos mais contemporâneos e artísticos para ilustrar um novo modelo de representação desse estado.

Corpo é uma realidade muito próxima de todos e a tecnologia também tem feito esta caminhada não ignorando a religiosidade enquanto suporte para aquilo que a razão não pode oferecer. O caminho que este artigo colaborativo pretende trilhar não segue no sentido de uma discussão desses agentes em separado, mas busca apresentar um convite que venha ao encontro de algumas reflexões acerca do impacto dos corpos com deficiência, seu histórico a partir do estigma construído socialmente pelo prisma psicológico e religioso, a realidade que cerca os corpos normatizados, a interferência da arte enquanto elemento de ressignificação, e a possibilidade de criação de novas identidades (hibridação) e autonomia.

O estigma do corpo

Pessoas com deficiência física sempre fizeram parte da história das sociedades, seja na apresentação de corpos com partes subtraídas como também partes acrescentadas. A forma de conduzir tal realidade sempre foi uma questão delicada: como lidar com tais indivíduos? Diferentes formas conceituais foram incorporadas, muitas vezes por termos fortes, infantilizados, pejorativos, e carregados de preconceito. Sempre induzindo ao sentimento de compaixão, trazendo inúmeros prejuízos ao indivíduo com deficiência física temporária ou definitiva.

Na tentativa de inseri-los nos espaços comuns, estes corpos se apresentam em uma situação de dissonância quando confrontados com os corpos legitimados por uma sociedade, que em uma relação de poder, sob uma visada Foucaultiana, são os representantes da "normalidade". Sendo assim, tudo o que difere deste corpo canonizado está fora do padrão pré-estabelecido. Este corpo dissonante, numa tentativa de construção identitária com o outro, muitas vezes se encontra em uma situação estigmatizada. Goffman identifica estas situações de estigmatização de três maneiras:

as abominações do corpo – as várias deformidades físicas [...], as **culpas** de caráter individual e [...] os **estigmas tribais** de raça, nação e religião. Um olhar que atribuiu valor depreciativo e preconceituoso nas relações sociais entre os considerados "normais" e os estigmatizados. O que acabou por impactar nessas pessoas condições desumanas de sobrevivência. (GOFFMAN, 1998, p.7)

As abominações do corpo interpretadas pela percepção do olhar que enxerga no corpo canônico uma totalidade corporal e na dissonância a incompletude pode ter sua origem no conceito de "monstro", apresentado por Jorge Leite Jr (2006), como a marca explícita de algo fora de

ordem, do natural, ou, no mínimo, do conhecido. Monstro esse que perpassa em um determinado período histórico (relativo a um olhar do séc XIII), representado pelo pelo viés do cômico, que o vê como uma manifestação fora do comum que provoca fascínio, encanto e dúvida, um corpo grotesco que é capaz de reproduzir medo e encanto por suas formas estranhas, exageradas e ou assustadoras. Mas que se reverte para uma condição associada à figura do demônio legitimada pela igreja como algo maligno em função de sua estranheza "fantástica".

É somente na baixa idade média, com a associação do conceito de monstro com a figura do demônio, que o primeiro passa a ser entendido apenas como a encarnação de algo destrutivo a natureza, perdendo qualquer outra face que não a do ódio ao gênero humano - mas mantendo ainda na corporeidade a medida de sua classificação "monstruosa". (LEITE JÚNIOR, 2006, p.184)

Compreensão esta que se perpetua na leitura de Ambroise Paré, o mesmo que contribui de forma brilhante no desenvolvimento de próteses³ quando em sua obra *Des Monstres et Prodiges*, afirma que monstros são coisas que aparecem além do curso da natureza (LEITE JÚNIOR, 2006). Perpetuando tal estranheza na figura dos bufões que carregavam as marcas desta monstruosidade representadas em seus corpos "deformados" e contrários aos corpos normatizados da corte, seres estes de **vileza** "de alma encarnada na feiúra da aparência, quanto mais deformado melhor expressava o 'mundo fora do eixos'". (LEITE JÚNIOR, 2006, p.188) . E ainda, na representação das aberrações espetacularizadas, de acordo com Thomson, dos Freaks Shows. A exposição de "anomalias" humanas como um negócio, ocorreu por um longo período, de 1840 a 1940, ficou conhecido como a época de ouro dos **freak shows** e tiveram os Estados Unidos como seu maior representante criando bases para uma cultura da anormalidade. (GARLAND-THOMSON, 1996)

O tratado de Saint Hilaire⁴, com a designação do estudo da teratologia tem um papel fundamental na inserção do pensamento científico a respeito do corpo "deformado", apresentando um estudo sistemático das anomalias, ainda que afastando o olhar místico da monstruosidade, propiciou um olhar medicalizado. Desta forma este corpo seria portador de alguma doença. Para Leite Jr, a concepção de monstro teve obrigatoriamente que migrar do corpo para a mente, o que contribuiu para a criação de uma nova figura: o anormal. Neste sentido Foucault nos apresenta três elementos para o surgimento deste conceito:

Primeiro, o monstro humano, problematizado desde o fim da Idade Média e que por seu caráter dúbio (meio gente, meio fera, como os homens selvagens; parte homem, parte mulher, como os hermafroditas) vai se tornar uma questão jurídico-biológica. O que faz com que o monstro humano seja um monstro não é somente a exceção em relação à forma da espécie, é a perturbação que traz às regularidades jurídicas (quer se trate das leis do casamento, dos cânones do batismo ou das regras de sucessão). Em segundo lugar, o indivíduo incorrigível, surgido a partir do século XVII e que não se adapta às disciplinas e as regras morais e físicas. Terceiro, o masturbador, em especial na figura da criança e do adolescente, sendo o exemplar típico da delinquência e dos vícios

³ A prótese pode ser entendida como dispositivo permanente ou transitório que **substitui** total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.

⁴ Histoire Générale et Particulière des Anomalies de l'Organization chez l'Homme et les Animaux: Traité de Taratologie

sexuais inatos ou adquiridos originados dos conflitos entre sexualidade e norma familiar no século XVIII. (FOUCAULT, 1997, p.65).

O olhar estigmatizado para o corpo da pessoa com deficiência tem raízes profundas na história da humanidade. Este ser dúbio, retrato da anormalidade é legitimado por corpos disciplinados, que em uma relação de poder se colocam em condição de superioridade.

Foucault afirma que os corpos são construídos para serem aceitos. Atualmente a obsessão pelo corpo perfeito tem se destacado. Historicamente entre os séc. XVII e XIX esta obsessão se evidencia a partir de uma retidão e rigidez que pudesse tornar o ser humano produtivo. No séc. XIX retorna a necessidade de colocá-lo em movimento para as devidas possibilidades de convivência social, mas é após o processo de industrialização que o mesmo se destaca como identidade ideal.

O “normal, seja a qual o homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristã” (NOVAES, 2009, p. 168), remete a padrões sociais preestabelecidos de identidades e o que se apresentar diferente dessa normalidade se caracteriza como identidade diferenciada ou dissonante..

Como por exemplos, quando se pensado na relação histórico e cultural da Igreja para com a deficiência, os corpos que, por serem diferentes, se encontram num lugar de exclusão, de sentimentos diversos de negação e de paternalismo constrangedor ainda se situam enquanto temor real da humanidade. O mundo se ordena por elementos simbólicos aos quais a sociedade os absorve como valores.

Tal relação se dá a partir do outro naquilo que o identifica: o corpo, que serve como padrão de comparação. Novaes inspirado em Le Breton afirma que: “ subtrair-lhe alguma parte do corpo ou lhe acrescentar, coloca o sujeito em posição intermediária”, destinado a uma existência diferenciada, “vítimas de suas próprias limitações” (2009, p.169), vítimas de uma relação de inferioridade com relação aos normais.

O corpo normal na contemporaneidade leva a sociedade a pensar em rearranjos não só de um vocabulário politicamente correto, mas que podem convocar a tecnologia a potencializá- los para dinamizar as suas performances.

O prolongamento da juventude, o revigoramento físico e a perspectiva de uma vida saudável, vigorosa e bela, por exemplo, são objetivos incansavelmente procurados, mesmo que isso importe em perigosas técnicas de remodelagem física (NOVAES, 2009, p.169).

Breve histórico sobre próteses

No site da Braskem, empresa da área Petroquímica brasileira e uma das patrocinadoras da Seleção Brasileira de Paratletismo, é apresentada uma linha do tempo com um breve histórico das próteses ortopédicas: quando surgem, tipos de materiais e sua configuração estética. Neste sentido, tem-se como dado que o primeiro registro histórico de uma prótese se encontra em um poema de um livro da cultura hindu, Rig Veda,⁵ que narra a história da rainha Vishpla que perdeu a perna em um campo de batalha e a partir disso passou a usar uma prótese de ferro para voltar ao combate na guerra. Tal texto teria sido escrito entre o período de 3500 e 1800 a.C.

⁵ Rig Veda é conhecido como livro dos hinos, um dos documentos mais antigo da literatura hindu, composto de hinos, rituais e oferendas às divindades.

Para Norton (2007) as próteses, em suas primeiras aparições, apresentam um apelo muito mais direcionado para uma noção de totalidade do corpo em função da perda de um membro do que necessariamente para a sua funcionalidade. Entretanto, em 600 a.C. há o relato de que foram encontradas próteses de dedos, com provável condição de mobilidade, em múmias no Museu do Cairo. Neste sentido, nota-se aí a proposta de restauração de uma função, em função de sua mobilidade.

Têm a forma de dedão do pé direito e são de aproximadamente 600 a.C. Provavelmente, eram utilizadas por pessoas amputadas e não foram colocadas apenas durante a mumificação. Uma das próteses era formada por três partes de madeira unidas por tiras de couro, que garantem mobilidade e funcionam como uma dobradiça. (BRASKEM, 2016).

Na Grécia antiga, Hipócrates (460 – 370 a.C.) desenvolveu talas que tinham como objetivo a correção de fraturas, utilizando em sua estrutura materiais como madeira e couro. De maneira que aqui a prótese apresenta uma função médica, no sentido da restauração do corpo e da reabilitação do mesmo às suas condições de normalidade.

Na Idade Média tem-se um destaque para a inserção de ganchos às próteses de mão e o uso das pernas de pau. Os materiais utilizados em sua construção se mantiveram entre ferro e madeira, com estruturas ainda muito pesadas, muitas vezes executadas pelos mesmos ferreiros que construía as armaduras de guerra. Percebe-se ainda uma visão da prótese como objeto substitutivo de alguma parte do corpo, em uma relação de completude do mesmo, ainda que o poder de esconder uma amputação ou o indício de um ferimento não devolva a este corpo a funcionalidade perdida.

A possibilidade da substituição aliada ao desejo da funcionalidade de uma prótese para que este corpo pudesse permanecer inserido na sociedade somente terá experimentos mais avançados em meados do século XVI d.C. Alguns nomes destacam-se nesse período: Ambroise Paré, cirurgião médico, desenvolveu uma prótese de membro inferior, utilizando couro, papel e cola em substituição ao pesado ferro, com ajuste e bloqueio do joelho; Pieter Verduyn, cirurgião médico em 1696, insere o movimento da articulação por meio de dobradiças externas, para próteses de membro inferior, abaixo do joelho; James Potss, em 1800, cria um modelo em chapa de madeira curvilínea, com encaixe na coxa, propondo articulação de joelho, pé e tornozelo coordenados e com movimento; Dr. Douglas Bly, projeta a perna **bly doctors**, em 1858 com destaque à peça que substitui a estrutura que era utilizada anteriormente na articulação do tornozelo, uma esfera de marfim por uma borracha vulcanizada. O foco principal desses pesquisadores era voltado para a funcionalidade da prótese de forma que o usuário tivesse condições de uso diário: alterações e implementações nas articulações, amplitude de movimentos, diversidade de materiais e durabilidade. Um dos fatores que permitiu que este processo de pesquisa e atualização tecnológica tivesse amplo crescimento foi o grande número de homens amputados durante as duas grandes guerras mundiais. Norton (2007) afirma que no período posterior à II Guerra, os veteranos se apresentaram insatisfeitos com as condições tecnológicas das próteses por eles utilizadas e por isso exigiram que houvesse investimentos em pesquisas nesta área, o que gerou, por sua vez, possibilidades de inovação em materiais e adequações sistêmicas.

A discussão entre o artefato que apenas substitui fisicamente o membro e aquele que, além de substituir, ainda lhe permite a funcionalidade, se mostra na constante busca de uma totalidade corpórea. No entanto, esta última lhe atribui a condição do ser ativo e participante das ações

cotidianas, o que lhe permite a possibilidade de inserção na diversidade dos espaços arquitetônicos e sociais.

O corpo no sagrado

Se as próteses surgem, em um contexto científico, como perspectiva de reformulação do corpo dissonante, no contexto religioso a estigmatização das próteses se dá na perspectiva de uma certa conformidade perante as deficiências. Enquanto gerenciadora da cura para o corpo deficiente, a Igreja se apresenta como uma alternativa ao uso das próteses, reforçando a deficiência como algo inaceitável socialmente.

As religiões, neste contexto têm um papel social importante: o de fornecer hegemonia às instituições e ideologias sociais. Essa legitimidade dada pela religiões reside no fato delas darem um caráter sagrado, inquestionável às diversas diferenças existentes (BOURDIEU, 1998,). Pode-se observar por exemplo, que a Igreja Católica Oficial⁶ admite a sua responsabilidade para com o trato e a inserção da pessoa com deficiência na sociedade.

O texto-base da Campanha da Fraternidade de 2006 “Levanta-te e vem para o meio!” relata que desde as civilizações mais antigas, com o respaldo da legislação e de pensadores da época, pessoas com deficiências físicas eram relegadas ao extermínio, em outras, tidas como vítimas de um castigo divino, merecedoras de exclusão social. Ela registra o seu compromisso para com estes, e também a sua conduta histórica:

54 Com o advento do cristianismo, as pessoas com deficiência adquirem um novo status social passando de coisas a indivíduos com alma o que impedia sua eliminação.

55 Com o objetivo de dar continuidade aos ensinamentos de Jesus, a comunidade cristã, tinha a responsabilidade de cuidar de todos os excluídos da sociedade, entre eles as pessoas com deficiência. Porém, essa concepção não lhes garantiu a igualdade civil, se tornaram vítimas de sentimentos ambivalentes. De um lado eram culpadas por sua condição, enquanto de outro, estavam sujeitos a prática da caridade-castigo. (Campanha da Fraternidade, 2006)

A igreja registra neste mesmo documento da Campanha da Fraternidade de 2006 que, na Idade Média, nos tribunais da Inquisição pessoas com deficiências físicas ainda foram exterminadas como figuras diabólicas. No Renascimento tais exclusão aconteciam ainda por causarem estranheza, permanecem reclusas. Mas, por outro lado, nesse período elas deixam de ser de preocupação exclusiva da Igreja e passa a sê-lo também da ciência por meio da medicina, em seus primeiros passos livre das restrições eclesiásticas.

Aos poucos, a partir do século XX, grupos minoritários se envolvem na luta por direitos de inserção social e econômica a fim de mudar a atitude social para com as pessoas com deficiência.

⁶ Para o uso do termo Catolicismo Oficial é tomado como base Max Weber (1998, p.35) que explica: “ para o conceito de igreja, é característico, de acordo como o uso corrente (e adequado) da linguagem, o caráter (relativamente) racional de instituição e de empresa que se manifesta na natureza de suas ordens e de seu quadro administrativo, e sua pretensão de dominação monopólica.”

Com as perspectivas humanistas, a psicologia e a pedagogia os admite como sujeitos de estudo. É através de um modelo médico que a questão passa a ser vista como algo individual, de tratamento profissional que possibilita a cura ou a sua adaptação ao ambiente.

Com a evolução técnico-científico e cultural a Igreja Católica se propõe à inovação frente à pessoa com deficiência, reconhecendo seu sofrimento e sua missão para com a vida. Até então, a esses não eram permitidas voz e inter-relacionamento social. Hoje, ela se embasa no discurso da fraternidade e da catequese. Acolher a pessoa com deficiência física é um obstáculo interno e de organização, que aos poucos tem se consolidado na compreensão, na aceitação e na exposição dessa sua postura.

Pode-se observar esta luta pelo acolhimento na presença de diferentes formações de grupos, ministérios, serviços e espaços. Como o poder do simbólico e do imaginário é algo além do que os olhos podem ver, daquilo que se pode sentir (GUERRIERO, 2000), eles transcendem o objeto, muitas vezes impossível de ser definido por palavras e conceitos precisos. Por isso, surge a necessidade de se mediar os significados. Mircea Eliade (1992,p.19) destaca o acesso ao local sagrado e afirma que "Assim acontece em numerosas religiões: o templo constitui, por assim dizer, uma "abertura" para o alto e assegura a comunicação com o mundo dos deuses.", aquele que não pertence ao sagrado é porque faz parte do profano.

Um exemplo próximo - não pretendemos neste texto enquadrar uma discussão de cura e nem tão pouco de milagres, é a criação e manutenção das "Salas de Milagres" que reservam espaços físicos para o tema da deficiência,. Construídas nos interiores dos espaços das igrejas para que os seus ex-votos possam visitar e agradecer as bênçãos alcançadas, ali pode-se encontrar diferentes objetos expostos que contam diversas histórias de luta. Estes ambientes são muito frequentados, fotografados e trazem consigo a marca do sofrimento.

Através da organização oficial religiosa, nessas salas encontram-se muitas manifestações de registros de corpos modificados, corpos que em um dado momento pertenceram a uma "anormalidade" por necessitar de uso de próteses e ou órteses para o auxílio de sua própria humanidade. E que, devido a uma benção, um favor ou a um tratamento puderam sair compensados de algum modo desse estado de deficiência física para se tornarem inseridos e ressacralizados.

Em uma visita ao município de Trindade-GO, que se destaca por fazer parte de uma das maiores manifestações religiosas do país e por receber milhões de devotos no Santuário do Divino Pai Eterno todos os anos, é possível encontrar, nas paredes da "Salas dos Milagres", inúmeras dessas manifestações, e junto a elas depoimentos escritos que formalizam a sua importância, o que faz lembrar José Severino Croatto (2001, p.85) quando diz que "o poder simbólico está relacionado ao poder de deduzir que os elementos que se apresentam de um fenômeno, de alguma forma se inter-relacionam com a experiência que o indivíduo vivencia."

Nas figuras 1 e 2 é possível trazer um exemplo de uma carta, fixada no interior de uma órtese⁷, que sugere um grande desconforto quanto ao seu uso. O depoimento encontra-se digitado, impresso e fixado com cuidado, o que pode implicar num possível acesso cultural e ou social mais elevado. Este foi escrito em primeira pessoa, que se apresenta como devota, identifica o nome, local de onde partiu, e, também por intermédio de uma promessa feita por sua mãe, agradece o bom êxito de um tratamento delicado que, pela Graça do Divino Pai Eterno identifica a sua cura e o

⁷ A órtese pode ser compreendida como um "dispositivo" que pode ser permanente ou transitório que tem como objetivo **auxiliar** as funções de um membro, órgão ou tecido, de forma que evite deformidades ou a progressão e/ou compensação de insuficiências funcionais.

livramento do uso do aparelho. Neste exemplo, observa-se não só a dor desse objeto, mas também o temor da não aceitação de sua condição. Ela reforça seu estado de gratidão e alegria quando relata a possibilidade de se reintegrar a um lugar do qual tinha sido afastada.

Figura 1 e 2. Prótese adulta e texto relativo à prótese adulta.

Fonte: Imagem das autoras

A partir desse exemplo, é possível se falar em estado de fuga de uma anomia individual e coletiva, onde o indivíduo pode “dar sentido” (BERGER, 1985, p.39) para a sua vida ao reconhecer a sua própria identidade em processo de integração. O indivíduo sem o uso da órtese, sugere que poderá retomar a sua identidade que, até então poderia estar em estado de desintegração.

O indivíduo se “ressacraliza”⁸ ao retomar às suas posturas morais, ao refazer-se psicologicamente, ao se tornar mais seguro quanto às suas posições cognitivas e físicas. A impressão passada é a de que o mundo reinicia sua ordem no momento em que a conversão de seu estado físico é tomado enquanto uma nova ordem significativa de normalidade frente a realidade.

Tal relação de agradecimento divino em relação ao livramento da órtese remete ao fato de duas condições: o ser humano carregar consigo o temor da deficiência pelo fato de ser segregado da sociedade, com vistas a perigos incapazes de serem enfrentados sozinho e, do desejo de ser aceito na normalidade ou naturalidade que o corpo não deficiente físico oferece. Percebe-se que mesmo hoje, a partir deste exemplo, assumir uma prótese ou uma órtese é uma forma de assumir

⁸ Ressacralizar, é um conceito criado pelas autoras deste texto com o intuito de sugerir uma retomada ao estado sagrado da normatização do corpo, um novo limiar que retoma o indivíduo a um local de fronteira paradoxal de mundos opostos - o sagrado e o profano sugerido por Mircea Eliade, seja ele identificado no sagrado das religiões ou mesmo na tecnologia ou na arte.

também o estado de deficiência física, com a intervenção de um objeto junto ao corpo que remete a incapacidade de sua humanidade.

Ressignificar a prótese

Se antes, a configuração geral das próteses tinha como objetivo a simulação o mais próxima do real do membro perdido, atualmente algumas soluções têm buscado evidenciar os sistemas mecânicos integrados ao organismo permitindo uma caracterização do sujeito com a imagem consagrada do "ciborgue"⁹.

Esse novo papel desempenhado e articulado por meio da estética ciborgue permite incorporar à pessoa com deficiência uma nova identidade social, transitando de uma condição de sujeito estigmatizado para a de um sujeito em que sua expressão evidencia uma "supraeficiência" e, por que não, uma pós-humanidade. Tal mudança de comportamento social viabilizada pela comunicação da estética ciborgue pode ser entendida como um novo ato performático da pessoa com deficiência que, a partir da audiência do público, gera a construção de um novo imaginário a respeito de sua identidade, o que, para Goffman, é uma construção criada colaborativamente, produzida e reproduzida para apresentação. (GOFFMAN, 1974).

O projeto ***The alternative limb project***¹⁰ iniciado em 2011 pela artista Sophie Oliveira Barata oferece a criação de próteses sob medida para pessoas amputadas. Peças únicas que se misturam aos corpos numa relação híbrida entre estruturas de silicone, pelos artificiais, articulações mecânicas, sons, iluminação e pele, como a própria etimologia da palavra ciborgue define, na junção entre o cibernético e o organismo.

Desta maneira, o conceito que Sophie Barata nos apresenta por meio de sua obra se amplia para além da condição da produção de um artefato utilitário, quando a mesma evidencia o sistema maquínico integrado ao corpo na perspectiva das tecnologias ciborguianas discutidas por Gray, Mentor e Figueroa-Sarriera (1995, p.3 apud VIUDES, 2009), como reconfiguradoras, "pois criam criaturas pós humanas que são iguais aos seres humanos e, ao mesmo tempo, diferente deles". Se definem pela exposição da deficiência, como algo desejável por conta de sua dimensão estética. Tratam-se de próteses especialmente desenvolvidas com um design que reforça sua dimensão tecnológica ou artística.

⁹ O termo é o resultado da fusão das palavras "cibernético", relativo ao controle tecnológico de algumas de suas partes, e o "organismo" que recebe essa tecnologia em uma condição de hibridização.

¹⁰ <http://www.thealternativelimbproject.com/>

Figura 3 e 4. "Synchronised" e "Phantom limb", produtos desenvolvidas pela designer Sophie Barata, do "Alternative Limb Project". Próteses com design conceitual com o objetivo de ser exibido.

Fonte: <http://www.thealternativelimbproject.com/>

A representação cinematográfica desse tipo de ciborgue é bastante farta, como aponta Haraway, "A ficção científica contemporânea está cheia de ciborgues – criaturas que são simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos que são, de forma ambígua, tanto naturais quanto fabricados." (HARAWAY, 2009, p.36). No entanto, o projeto de Sophie se estende para além da ficção e traz para o cotidiano corpos dissonantes tecnologizados, o que por sua vez, contribui para a construção de uma outra visualidade desses corpos, ora escondidos e restritos a situações de inferioridade.

Um corpo que apresenta a deficiência como "alienada, distante, mais sensacionalista, erotizado ou divertido em sua diferença" (Garland-Thomson, 2008. P. 197), se dá nas representações da pessoa com deficiência como estranho, para o qual sua condição não é algo estranho a si, mas parte de sua imagem (fig. 5). Sua representação almeja o estranhamento do observador, dito por Garland-Thomson como a "retórica do exótico".

Figura 5. Artista Viktoria Modesta, prótese desenvolvida por Sophie Barata para o clipe "Prototype". Seu corpo modelado evidencia a deficiência como parte de sua singularidade

Fonte: <http://www.thealternativelimbproject.com/>

A tecnologia, em geral, procura recriar um membro que seja o mais realista possível e que atue de forma muito realista em movimento. Eu faço o oposto. As minhas próteses alternativas são fruto de uma imaginação quase infantil. Brincam com o alter-ego das pessoas. Chamam a atenção para a deficiência física de uma forma positiva, (BARATA, 2016)

As próteses também se colocam como artefato potencializador da visualidade corpórea em uma outra especialidade: nos eventos esportivos mais conhecidos como as paralimpíadas, a imagem dos atletas ultrapassa a busca pela superação de suas deficiências. Em vários casos, nota-se uma evidente superação das próprias "eficiências" do público que assiste às competições, uma vez que aqueles atletas alcançam metas que a maioria das pessoas sem deficiências não conseguem nem se aproximar. Tornou-se emblemática a imagem do atleta sul africano Oscar Pistorius competindo com os demais atletas tidos como "normais", não somente superando-os em seu desempenho como caracterizando-se, enquanto performance, como um outro tipo de competidor, o ciborgue.

Figura 6. Nas olimpíadas de 2012, o atleta Oscar Pistorius gerou polêmica ao competir com suas próteses, onde foi acusado de ser "privilegiado" pela tecnologia.

Fonte: <http://seramputado.blogspot.com>

Esses corpos reinventados pela (arte) tecnologia, como afirma Novaes (2009), têm na mesma não apenas o elemento do deslumbramento de sua novidade, mas também o fator condicionante de um processo de ressignificação dos mesmos. As próteses, enquanto artefatos artísticos, possuem elementos potencializadores de uma nova visualidade para os corpos dissonantes, a sua ressacralização. É na ação performática desta junção cibernética/organismo que emergem os elementos constitutivos que permeiam a reconstrução do corpo.

Considerações finais

Após se fazer uma modesta caminhada que sugere historicamente e socialmente o estigma do corpo a partir do tratamento dado àqueles identificados enquanto pessoas com deficiência física e não inseridos no mundo "normatizado", sendo tratados como monstruosidades, percebe-se três potências de ordenação do mundo, a partir do corpo como sendo este um elemento simbólico muito precioso: primeiro a fé através da religião, em seguida a ciência através da tecnologia e em terceiro a construção do ciborgue como a síntese artística entre as duas primeiras.

A Igreja admite sua *mea culpa* ao se identificar com a missão de proteção, de representante oficial de ordenação da lei divina e quiçá, de cura do indivíduo não só espiritual, mas lhe oferecendo a possibilidade de participação física. Por outro lado, tem-se na ciência, com o desenvolvimento das tecnologias das próteses, a possibilidade da reabilitação do corpo.

Uma possível ressacralização acontece ao se perceber que o corpo ideal vai além da possibilidade do corpo normatizado biologicamente. Pela arte, articulada com as diferentes áreas de desenvolvimento tecnológico, se descobre a possibilidade de levá-lo a lugares muito além da sua compensação física. Um corpo que pode transitar de monstro a fantástico, sugerindo um convite ao encontro das mais diferentes identidades, dando lugar de divindade à tecnologia, uma mudança de sua relação com o ser humano e uma consciência mais elástica.

REFERÊNCIAS

- BERGER, Peter Ludwig. **O dossel sagrado**: elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulus, 1985.
- BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.
- BRASKEN. **Paratletismo**: As próteses. 2016. Disponível em: <<https://www.braskem.com.br/paratletismo-infografico>>. Acesso em: 09 dez. 2018.
- CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. (2005). **Levanta-te e vem para o meio!** Campanha da Fraternidade 2006: Texto-base. Manual. SALESIANA. São Paulo: 2006.
- CROATTO, José Severino. **As linguagens da Experiência religiosa**: uma introdução à fenomenologia da religião. Brasil: Paulinas, 2001.
- GARLAND-THOMSON, R. The Politics of Staring: Visual Rhetorics of Disability in **Popular Photography**. In: HIMLEY, M. **Critical Encounters with Texts**. London: Pearson, 2008.
- _____. From Wonder to Error: a genealogy of freak discourse in modernity. In: GARLAND-THOMSON, R (Org.) **Freakery**: cultural spectacles of the extraordinary body. New York: New York University Press, 1996.
- LEITE JR. J. O corpo extraordinário: monstros, bufões, freaks e anormais. In: LEITE JR. J. **Das maravilhas e prodígios sexuais**: a pornografia bizarra como entretenimento. São Paulo: Annablume, 2006.
- GUERRIERO, Silas (org). **Antropos e Psique**: o outro e a sua subjetividade. São Paulo: Olhos d'Água, 2000.

GOFFMAN, Erving. **Estigma**: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1988.

FOUCAULT, Michel, **Resumo dos Cursos do Collège de France**, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1997.

NOVAES, Varlei de S. A performance do híbrido: corpo, deficiência e potencialização. In: COUTO, Edvaldo S; GOELLNER, Silvana V. (Org.). **Corpos mutantes**: ensaios sobre novas (d) eficiências corporais. 2. ed. Porto Alegre: UFRGS, 2009. p. 165-179. v. 1.

HARAWAY, Donna J. Manifesto ciborgue Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In.: TADEU, Tomaz (Org.). **Antropologia do ciborgue**: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. p. 33-118.

KUNZRU, H. **Você é um ciborgue**: Um encontro com Donna Haraway. In.: TADEU, Tomaz (Org.). **Antropologia do ciborgue**: as vertigens do pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. p. 17-32.

MIRCEA, Mircea. **O sagrado e o profano**. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

NORTON, Kim M. A Brief History of Prosthetics. **inMotion**, Manassas, v. 17, n. 7, p. 11-13, dez. 2007. Disponível em: <https://www.amputee-coalition.org/wp-content/uploads/2015/03/history_prosthetics.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2018.

WEBER, Max. **Economia e sociedade**. Trad, Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa, Vol. 1. Brasília:UNB, 1991.